

Allgemeiner Leitfaden zur Peer-to-Peer-Strategieberatung für Open Access an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Autor:innen und Projektbeteiligte:

Honorarprof. Dr. Karin Ilg (ORCID 0000-0002-9893-6610)

Dr. Martina Benz (ORCID 0000-0001-6018-3724)

Jasper Beyermann (ORCID 0009-0003-1708-6920)

Emilia Mikautsch (ORCID 0009-0005-1758-1790)

Projektpartner:

Universität
Konstanz

Diese Publikation ist im Rahmen des Projekts „P2P.OA.HAW“ erstellt und vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert worden.

Gefördert durch:

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde bei der redaktionellen Finalisierung dieses Dokuments auf das KI-Tool HSBKI zurückgegriffen. [HSBIKI](#) ist eine Anwendung der Hochschule Bielefeld (HSBI), die auf der GPT-API von OpenAI basiert.

Zitationsvorschlag:

Beyermann, J., Mikautsch, E., Ilg, K. & Benz, M. (2026). Allgemeiner Leitfaden zur Peer-to-Peer-Strategieberatung für Open Access an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659925>

Inhalt im Überblick

1 Einleitung.....	3
2 Ziele und Grundidee der Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften	3
3 Elemente und Prozess der Beratung.....	4
3.1 Selbstbericht	5
3.2 Begleitveranstaltungen	6
3.3 Beratungstage.....	7
3.4 Empfehlungsbericht	8
3.5 Action Plan.....	8
4 Zusammenspiel der Akteure im Rahmen der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access	9
4.1 Hochschulinternes Projektteam	9
4.2 Peers von P2P.OA.HAW.....	10
4.3 Das Koordinationsteam	11
5 Adaption und Weiterentwicklung.....	12
5.1 Zeitintervall des Beratungsprozesses.....	13
5.2 Verzahnung und Verankerung mit nationalen Open-Access-Strukturen.....	14
5.3 Anpassungen an andere Hochschulentwicklungsfelder.....	15
5.4 Einrichtungstypen	15
6 Schlussbemerkung	16

1 Einleitung

Das Projekt „Peer-to-Peer-Strategieberatung für Hochschulleitungen als Werkzeug zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ (P2P.OA.HAW) pilotierte in der Förderlaufzeit von 01.09.2024 bis 30.04.2026 das Entwicklungsinstrument der Peer-to-Peer-Strategieberatung für den Bereich des Open Access an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Im Folgenden wird das Konzept des Beratungsansatzes dargestellt und mit den Erfahrungen der Durchführung sowie den Erkenntnissen der Evaluation des Pilotprojekts unterfüttert.

Das Konzept richtet sich an zentrale Akteure im Wissenschaftssystem, die Hochschulen individuell unterstützen möchten, die Open-Access-Transformation auf der Ebene ihrer lokalen Organisation voranzutreiben. Der Ansatz des Projekts orientierte sich dabei stark am Vorgehen des Hochschulforums Digitalisierung (HFD) in dessen Programm Peer-to-Peer Strategieberatung zur Digitalisierung in Studium und Lehre“ seit 2016 in mehreren Runden durchgeführt hat. Dementsprechend ist das hier veröffentlichte Konzept stark am „Allgemeinen Leitfaden der Peer-to-Peer-Strategieberatung“ des HFD angelehnt.¹

Die Abschnitte 2 bis 4 dieses Leitfadens stellen das im Projekt P2P.OA.HAW verfolgte Konzept der Peer-to-Peer-Strategieberatung in seiner allgemeinen Form vor. Abschnitt 2 beschreibt Ziele und Motivation. Abschnitt 3 beschreibt die fünf Elemente des etwa einjährigen Beratungsdurchlaufs: Selbstbericht, Begleitveranstaltungen, Beratungstage, Empfehlungsbericht und Action Plan. Abschnitt 4 stellt die drei zentralen Akteursgruppen vor: das interne Projektteam der teilnehmenden Hochschule, das zuständige Peer-Team und das Koordinationsteam von P2P.OA.HAW. Zudem erläutert der Abschnitt ihr Zusammenspiel im Beratungsprozess. Der Abschnitt 5 diskutiert schließlich Optionen zur Adaption und Weiterentwicklung des Ansatzes, die über reine Feinabstimmungen hinausgehen und mögliche substanzielle Veränderungen in den Blick nehmen.

Der vorliegende Leitfaden beschreibt Struktur, Rollen und Prozesslogik der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Dabei gibt die Darstellung im Fließtext weitgehend das jeweilige Vorgehen wieder, verbunden mit grundlegenden Empfehlungen aus den Erfahrungen von P2P.OA.HAW. In den eingeschobenen Kästen werden diese Erfahrungen und ausgesuchte Details näher reflektiert.

2 Ziele und Grundidee der Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Die Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an HAW **richtet sich speziell an Hochschulleitungen** von HAW sowie andere zentrale Akteure im Themenfeld Open Access an der Hochschule wie etwa Bibliotheksleitungen. **Kern des Beratungsprozesses ist die Unterstützung durch drei externe Expert:innen**, im Folgenden auch „Peers“ genannt. Die Peers sollen allen teilnehmenden

¹ <https://hochschulforumdigitalisierung.de/peer-to-peer-strategieberatung/>. Das Projekt P2P.OA.HAW dankt dem Hochschulforum Digitalisierung herzlich für seine Unterstützung und die Verfügbarmachung von Materialien.

Hochschulen dabei helfen, langfristige Entwicklungsziele im strategischen Handlungsfeld Open Access ins Auge zu fassen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen. An den teilnehmenden Hochschulen werden dafür **hochschulinterne Projektteams** gebildet. Der Beratungsprozess wird gemeinsam von den an den Hochschulen gebildeten Projektgruppen, den **Peers** sowie einem **Koordinationssteam auf Seiten von P2P.OA.HAW** getragen.

Im Themenfeld Open Access gibt es eine Vielzahl an strategischen Entwicklungspotentialen für HAW, deren Entfaltung ein Handeln auf Leitungsebene erforderlich macht. Maßgeblich dafür sind die hohe strategische Bedeutung des Themenfeldes sowie die damit verbundenen grundlegenden Steuerungs- und Ressourcenentscheidungen. Den beratenen Hochschulen wurde nahegelegt, für den Beratungsprozess **zwei Herausforderungen als Schwerpunkte** zu wählen, die für sie zentral sind und die sie zusammen mit den Peers angehen werden. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Beratungsprozesses ist, dass die von der Hochschule im Rahmen des Beratungsverfahrens zur Verfügung gestellten Daten und Informationen sowohl von den beratenden Peers als auch vom extern durchführenden Projektteam **streng vertraulich** behandelt werden – dies wurde auch vertraglich abgesichert.

3 Elemente und Prozess der Beratung

In Schaubild 1 ist die grob umrissene zeitliche Abfolge der wichtigsten fünf Elemente des Peer-to-Peer-Strategieberatungsprozesses dargestellt. Die Elemente greifen ineinander und bilden gemeinsam einen Strategieprozess: Der Selbstbericht bündelt Ausgangslage, Erfahrungen und Handlungsbedarf aus Sicht der Hochschule. Die Begleitveranstaltungen eröffnen einen gemeinsamen Reflexions- und Orientierungsrahmen mit den Peers. Die Beratungstage dienen der systematischen Durcharbeitung, Zuspitzung und Spiegelung der zentralen Fragestellungen. Der Empfehlungsbericht verdichtet die gewonnenen Einsichten zu klaren strategischen Empfehlungen. Der Action Plan schließlich überführt diese Empfehlungen in konkrete Schritte, Verantwortlichkeiten und einen Zeithorizont.

Schaubild 1: Schematischer Ablauf der Peer-to-Peer-Strategieberatung

Ein detaillierter Zeitplan, sowohl der Erprobungsdurchläufe im Pilotprojekt als auch ein adaptierter Zeitplan für zukünftige Umsetzungen, wird in Abschnitt 5 dargestellt. Der folgende Infokasten fasst Hinweise zur organisatorischen Rahmung vor dem Beginn des eigentlichen Beratungsprozesses zusammen.

Hinweise zum Aufruf der Interessenbekundung, zur Auswahl der Hochschulen und zum Kennenlernen:

Im Pilotprojekt wurde ein Aufruf zur Interessenbekundung gestartet. Die interessierten Hochschulen konnten sich mittels einer Interessenbekundung um die Teilnahme an der Beratung bewerben. Darin sollten auf maximal fünf Seiten einige Daten und Fakten zur Hochschule, ein kurzer Einblick in die Open-Access-Situation und die beiden übergeordneten Ziele der Hochschule für den Beratungsdurchlauf dargelegt werden.

Im Pilotprojekt wurde die Auswahl der teilnehmenden Hochschulen durch ein erweitertes Leitungsgremium getroffen, welches neben dem Projektteam auch Leitungspersonen der projektdurchführenden Kooperationspartner umfasste. Neben inhaltlichen Kriterien spielten dabei auch projektbedingte Faktoren eine Rolle: Für die Entwicklung und Erprobung des Ansatzes war es wichtig, das entstehende Beratungskonzept durch die Teilnahme von Hochschulen mit unterschiedlichem Entwicklungsstand, Zielvorstellungen und Rahmenbedingungen möglichst vielseitig herauszufordern. Diese Aspekte wären bei einer langfristigen Umsetzung ggf. nicht mehr relevant.

Die Auswahlentscheidung könnte bei einer zukünftigen Umsetzung darauf ausgerichtet werden, auf wie fruchtbaren Boden der Beratungsprozess fällt. Vor allem das Commitment der Hochschulleitung, ausreichende Kapazitäten bzw. Priorität zur Anfertigung des Selbstberichtes neben dem Tagesgeschäft, realistische Zielsetzungen und Vorkehrungen zur Nachhaltigkeit der Ergebnisse sollten dann zu den entscheidenden Auswahlkriterien gehören.

Es erwies sich als sinnvoll, möglichst bald nach der Auswahlentscheidung einen kurzen Kennenlernermin des Koordinationsteams mit den Hochschulen durchzuführen und dabei den weiteren Ablauf zu besprechen. Insbesondere hat es sich bewährt, dass die teilnehmenden Hochschulen möglichst schnell eine Koordination ihres internen Projektteams benennen, die als Ansprechperson für das Koordinationsteam fungiert.

3.1 Selbstbericht

Im Rahmen dieses Leitfadens wird der Selbstbericht nicht inhaltlich betrachtet, sondern aus dem Blickwinkel, welche Funktion er für den Beratungsprozess hat. Der Selbstbericht ist zentraler Bestandteil der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an HAW und wird von der teilnehmenden HAW angefertigt. In ihm wird zunächst der aktuelle strategische Entwicklungsstand der Open-Access-Strukturen an der Hochschule dokumentiert. Es sollten strategische, strukturelle und

kulturelle Gegebenheiten der Open-Access-Situation ausgeführt werden (Ausgangssituation). Darauf aufbauend sollten perspektivische Entwicklungsziele, bereits geplante Maßnahmen und hochschulspezifische Herausforderungen formuliert werden (Zielsituation).

Die beiden übergeordneten Entwicklungsziele beziehungsweise Themen sollten von den teilnehmenden Hochschulen bereits in ihrer Interessenbekundung zur Teilnahme am Beratungsdurchlauf festgelegt und im Selbstbericht genauer spezifiziert und beschrieben werden. Der Zuschnitt der Ziele und Entwicklungsthemen kann sehr hochschulspezifisch sein. Einige Themen, wie zum Beispiel die Ausarbeitung einer Open-Access-Policy, die Neuorientierung der Kontakte der Bibliothek in die Fachbereiche oder die Verbesserung des Publikations- oder Kostenmonitorings, sind für viele Hochschulen relevant.

Damit dient der Selbstbericht hochschulintern sowie für die Peers als erste Ausarbeitung der Ist-Soll-Analyse der zu beratenden Hochschule und zur Vorbereitung auf die Beratungstage. Darüber hinaus orientieren sich die im Empfehlungsbericht vorgeschlagenen Schritte an den im Selbstbericht formulierten Zielen. Um die Grundlage für einen konstruktiven Prozess zu schaffen, müssen die Hochschulen ihre Ausgangssituation präzise darstellen und die Herausforderungen der Hochschule möglichst konkret formulieren. Der Selbstbericht wird ausschließlich dem Koordinationsteam sowie den Peers zugänglich gemacht.

Für eine genauere Auseinandersetzung mit den Inhalten des Selbstberichtes soll an dieser Stelle auf den *Leitfaden zur Erstellung des Selbstberichtes* verwiesen werden.² Dieser wird den teilnehmenden Hochschulen zu Beginn des Beratungsverfahrens zugesendet.

3.2 Begleitveranstaltungen

Im gesamten Beratungsdurchlauf sind zwei Online-Workshops mit jeder teilnehmenden Hochschule angedacht. Der Kick-off-Workshop (erste Begleitveranstaltung) dient dem gemeinsamen Start der jeweiligen ausgewählten Hochschule in das Verfahren und einem ersten Kennenlernen der Beteiligten sowie der Einführung zur Erstellung des Selbstberichts. Dementsprechend kann der Kick-off gut auch mit mehreren teilnehmenden Hochschulen zusammen durchgeführt werden. Diese Veranstaltung sollte spätestens einen Monat nach der Auswahl der teilnehmenden Hochschulen stattfinden.

Der darauffolgende Workshop (zweite Begleitveranstaltung) sollte zum einen die Gelegenheit bieten, dass sich die beratenden Peers und die zu beratende Hochschule kennenlernen sowie die Beratungstage inhaltlich vorbereitet werden.

² Beyermann, J., Mikautsch, E., Ilg, K. & Benz, M. (2026). Leitfaden zum Selbstbericht in der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659396>

Im Rahmen eines Abschlussworkshops haben die Hochschulen gemeinsam mit den Peers noch einmal die Möglichkeit, das eigene Verfahren zu reflektieren sowie Erfahrungen und Erkenntnisse im strategischen Entwicklungsprozess zu Open Access auszutauschen.

Hinweise zur zweiten Begleitveranstaltung:

Die Evaluation hat ergeben, dass die Erwartungen an die zweite Begleitveranstaltung bei Peers, teilnehmenden Hochschulen (auch innerhalb dieser) und beim Koordinationsteam sehr unterschiedlich sein können. Das Gleichgewicht zwischen inhaltlicher Vorbereitung, gegenseitigem Kennenlernen und Klärung organisatorischer Fragen stellt eine Herausforderung dar. Deswegen sollte die zweite Begleitveranstaltung mit Blick auf die individuelle Hochschule und die beteiligten Peers geplant werden.

Wird auf eine Veranstaltung mit vertieftem gegenseitigem Kennenlernen verzichtet, besteht die Gefahr, dass sich der Beratungsprozess stärker an allgemein etablierten Darstellungs- und Kommunikationsmustern der Hochschule orientiert. Die Peers erhalten in diesem Fall nur einen begrenzten Einblick in die spezifischen Rahmenbedingungen der Hochschule und können ihre Einschätzungen entsprechend nur auf einer vergleichsweise allgemeinen Ebene formulieren.

3.3 Beratungstage

Die Beratungstage sollten mit einer Dauer von etwa eineinhalb bis zwei Tage angesetzt werden. Die lokale Organisation obliegt der teilnehmenden Hochschule und wird durch das Koordinationsteam begleitet.

Für den ersten Beratungstag empfiehlt sich ein weitestgehend festgelegter Ablauf, in dessen Rahmen die Peers verschiedene Interessensgruppen, etwa Servicemitarbeitende und Forschende, kennenlernen. Der zweite Beratungstag sollte hingegen individuell auf die Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele der jeweiligen Hochschule zugeschnitten sein. Auf Basis des Selbstberichts sollte die Hochschule bereits einen ersten Vorschlag für die Gestaltung der Beratungstage skizzieren. Dieser wird als Teil des Selbstberichts dem Koordinationsteam und den Peers zur Verfügung gestellt. Der konkrete Ablauf wird dann anhand des Feedbacks und der Anregungen der Peers im Zusammenspiel zwischen dem Koordinationsteam und dem/der Ansprechpartner:in des Projektteams der Hochschule ausgearbeitet. An den Beratungstagen ist eine detaillierte Protokollführung sinnvoll, um den Empfehlungsbericht im Anschluss mit direktem Bezug zu den Beratungstagen formulieren zu können.

3.4 Empfehlungsbericht

Ausgehend von der Dokumentation des Hochschulbesuchs erstellt das Expert:innenteam gemeinsam mit dem Koordinationsteam innerhalb von möglichst maximal zehn Wochen nach dem Hochschulbesuch einen Empfehlungsbericht. In diesem wird eine Reflexion des Entwicklungsstandes, der Herausforderungen, der Möglichkeiten und der Ziele der Hochschule vorgenommen. Darauf aufbauend werden klare Handlungsempfehlungen formuliert. Der Bericht dient der Hochschule als Grundlage für die (Weiter-)Entwicklung ihrer Strategien in Bezug auf Open Access. Die im Rahmen der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an HAW entwickelten Handlungsempfehlungen sollen dabei auch konkrete Impulse für die weitere Prozessgestaltung innerhalb der Hochschule liefern.

Die Beteiligung der Peers am Beratungsverfahren endet formal mit der Abgabe des Empfehlungsberichts, spätestens jedoch mit der Teilnahme am Abschlussworkshop. Es ist grundsätzlich möglich, mit einzelnen Hochschulen erneut einen Austausch mit ihren Peers zu initiieren, um über Fortschritte sowie weitere Herausforderungen bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zu sprechen. Dies ist vom Engagement der Hochschule und der Peers abhängig und kann individuell vereinbart werden.

Ablauf der Anfertigung der Empfehlungsberichte:

Da die Peers meist sehr enge zeitliche Kapazitäten haben, muss das Koordinationsteam im Regelfall den ersten Entwurf für den Empfehlungsbericht aus den Workshopergebnissen der Beratungstage vorlegen und die Peers überarbeiten und ergänzen diesen Entwurf im Anschluss. Dies dient auch dazu, einen stärker integrierten gemeinsamen roten Faden für den Empfehlungsbericht festzulegen.

3.5 Action Plan

Nachdem die Hochschule den Empfehlungsbericht erhalten hat, wird ihr internes Projektteam aufgefordert, einen Ausblick in Form eines „Action Plans“ zu verfassen. In diesem soll die Hochschule auf drei bis fünf Seiten neben einer kleinen Reflexion des Peer-to-Peer-Verfahrens die nächsten Schritte in ihrem Strategie- und Umsetzungsprozess skizzieren. Der Kurzleitfaden zur Anfertigung des Action Plans ist ebenfalls veröffentlicht und kann nachgenutzt werden.

Der Action Plan dient sowohl dem Zweck, die Hochschule noch einmal anzuregen, sich mit den Empfehlungen auseinanderzusetzen, als auch als Werkzeug der Evaluation und Reflexion für das Koordinationsteam. Im Action Plan wird aufgegriffen, ob die Empfehlungen auf fruchtbaren Boden gestoßen sind und wie zufrieden die teilnehmenden Hochschulen mit dem Ablauf waren.

4 Zusammenspiel der Akteure im Rahmen der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access

Die Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an HAW ist als kooperativer Entwicklungsprozess angelegt, der nur im engen Zusammenspiel verschiedener Akteure wirksam werden kann. Hochschulinterne Projektteams, externe Peer-Expert:innen und das Koordinationsteam müssen die Verantwortung für die Gestaltung, Durchführung und Ergebnissicherung des Beratungsverfahrens gemeinsam tragen. Ihre Rollen und Aufgaben sind dabei unterschiedlich ausgestaltet, greifen jedoch in allen Phasen des Prozesses ineinander.

4.1 Hochschulinternes Projektteam

Das hochschulinterne Projektteam ist ein zentraler Akteur im Prozess der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access. Es ist maßgeblich an einem erfolgreichen Beratungs- und strategischen Entwicklungsprozess beteiligt. Die teilnehmende Hochschule stellt das interne Projektteam zu Beginn des Verfahrens eigenständig zusammen. Aus den Erfahrungen des Pilotprojekts empfiehlt es sich, dass zentrale Akteure im Bereich der Bibliothek und wichtige Vertreter:innen aller für die Schwerpunkte des Beratungsverfahrens relevanten Statusgruppen im Projektteam vertreten sind. Mögliche Mitglieder der Projektteams könnten sein: Leitende/zentrale Mitarbeitende von Support-/Beratungsstrukturen, Forschende, Promovierende, Beiräte, Arbeitsgruppen, Leitende von Bibliotheken und/oder Rechenzentren, Dekan:innen, Dezernent:innen etc.

Die Anzahl der Mitglieder im Projektteam sollte sich an den entsprechenden Strukturen der jeweiligen Hochschule bemessen und eine arbeitsfähige Größe besitzen. Je besser zentrale Akteure und deren Perspektiven und Standpunkte bereits frühzeitig in den Prozess eingebunden werden, desto wahrscheinlicher ist die Tragfähigkeit des gesamten Verfahrens sowie die Umsetzung von Beratungsergebnissen in konkrete Maßnahmen.

Mindestens ein Mitglied der Hochschulleitung muss als zentraler Akteur im Strategieprozess im Projektteam vertreten sein, um die Leitungsperspektive von Anfang an mit einzubinden, die relevanten Akteure zusammenzubringen und die nachhaltigen strategischen Weiterentwicklungen sicherzustellen und mitzutragen.

Das hochschulinterne Projektteam begleitet das Verfahren innerhalb der Hochschule, erstellt den Selbstbericht, organisiert und bereitet die Beratungstage an der Hochschule vor und nach und begleitet gegebenenfalls Folgeprozesse. Entsprechend sollten dem Projektteam bzw. mindestens einer Person mit koordinierenden Aufgaben notwendige zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Hochschule benennt zeitnah nach ihrer Auswahl für das Verfahren eine:n Koordinator:in, welche:r die Arbeit des Projektteams koordiniert und Ansprechpartner:in für organisatorische Absprachen und inhaltliche Fragen zum Peer-to-Peer-Verfahren mit dem Koordinationsteam ist.

Die Zusammensetzung des Projektteams sollte wohlbedacht geschehen. Die Rolle der internen Projektkoordination sollte von jemand übernommen werden, der in anderen Abteilungen als neutrale

Ansprechperson wahrgenommen wird. Oft bleibt das Projektteam auch nach dem Verfahren bestehen und gestaltet den Strategieprozess weiter maßgeblich mit.

Rolle der Hochschulleitungen im internen Projektteam:

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt zeigen, dass das Engagement der Hochschulleitungen im internen Projektteam deutlich variieren kann. Für den Beratungsprozess hat es sich als sinnvoll erwiesen, eine möglichst enge Koordination zwischen Hochschulleitung und interner Projektkoordination sicherzustellen. Dies gilt besonders für Fälle, in denen die beteiligte Hochschulleitung aus organisatorischen Gründen nicht dauerhaft und in leitender Funktion im Projektteam mitwirken kann.

Da Open Access ein Handlungsfeld ist, das viele verschiedene Verantwortlichkeiten an der Hochschule betrifft, ist oft nicht eindeutig, welches Präsidiums- bzw. Rektoratsmitglied bzw. diese Rolle übernehmen soll. Formal ist die Bibliothek meist an den:die Kanzler:in angegliedert und Finanzierungsthemen spielen oft eine gewichtige Rolle. Präsidien bzw. Prorektorate für Forschung haben ein natürliches Interesse am Thema wissenschaftliches Publizieren und angrenzende Open-Science-Bereiche sind oft im Zuständigkeitsbereich von Vizepräsidenten bzw. Prorektoraten für Digitalisierung oder Studium und Lehre. Die primär zuständigen Teile der Hochschulleitung prägen den genauen Fokus der Beratung deutlich.

4.2 Peers von P2P.OA.HAW

Jedes Beratungsverfahren sollte von drei ausgewählten Expert:innen aus der Open-Access-Community sowie aus dem Kreis der Hochschulleitungen begleitet werden. Diese unterstützen die Hochschulen als sogenannte Peers und in einem Selbstverständnis als ‚Critical Friends‘ dabei, die durch die Open-Access-Transformation entstehenden Chancen und Herausforderungen in die strategischen Prozesse der Hochschule zu integrieren. Mit ihrer Erfahrung in der Strategie- und Organisationsentwicklung, ihren fundierten Kenntnissen im Bereich von Open Access oder im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens sowie ihrem Wissen über Hochschulstrukturen begleiten sie die Hochschulen kritisch und produktiv im Beratungsprozess.

In den Erfahrungen der bisherigen Beratungsdurchläufe hat sich gezeigt, dass sich eine Zusammensetzung des Peer-Teams aus drei Peers bewährt hat, bestehend aus der Hochschulleitung einer anderen Hochschule, einer Bibliotheksleitung einer anderen Hochschule sowie einer weiteren Person, die einen spezifischen Bedarf der jeweiligen Hochschule adressiert. Für die Akquise der Peers empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass ausreichende zeitliche Kapazitäten zur Verfügung stehen. Insbesondere für die Vorbereitung der Beratungstage und die Erstellung der Empfehlungsberichte ist eine aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung.

Auf Basis des Selbstberichts ist es Aufgabe der Peers, Feedback und Impulse für die Beratungstage an der Hochschule zu formulieren und konkrete Vorschläge für Fragen, Inhalte und Akteure im Rahmen der Workshops zu äußern. Darüber hinaus sollten sie konkrete Rückfragen an die Hochschule richten,

die der Klärung von Unklarheiten beziehungsweise der Identifizierung zusätzlich zur Vorbereitung benötigter Informationen dienen.

Die Peers nehmen für den Hochschulbesuch eine aktive Expert:innenrolle ein, die sich in Abhängigkeit von dem individuellen Konzept und den Zielen der Hochschule unterschiedlich ausgestalten kann. Im Anschluss an den Hochschulbesuch erarbeiten die Peers und das Projektteam von P2P.OA.HAW innerhalb von zehn Wochen einen Empfehlungsbericht, in dem sie strukturiert ihre Beobachtungen und Ergebnisse auf etwa 20 Seiten wiedergeben sowie konkrete Handlungsempfehlungen formulieren.

Aufbau eines Peer-Pools, Zuordnung der Peers und Honorarverträge:

Der Aufbau und die Pflege eines Pools und die Aktivierung der teilnehmenden Hochschulen des Pilotprojekts als neue Peers kann in die Verankerung des Projekts einfließen. Der Peer-Pool wurde in der Zeit des Pilotprojekts durch Vernetzungen der Projektleitung von P2P.OA.HAW in die Open-Access-Community, die Verbindung zu open-access.network, dem HFD und darüber hinaus aufgebaut.

Die Auswahl der Peers erfolgte mithilfe einer Jury bestehend aus dem Leitungspersonal der beiden Kooperationspartner. Manche Hochschulen äußerten jedoch auch einen direkten Peer-Wunsch basierend auf den von ihnen ausgewählten Zielen im Beratungsprozess.

In der Evaluation wurde vorgeschlagen – und ggf. kann dies in zukünftige Einsatzfelder des Beratungskonzepts einfließen – das Peer-Team weniger individuell auf die Hochschulen abzustimmen und es früher im Prozess festzulegen. Dies würde ermöglichen, den Termin für die Beratungstage früher zu identifizieren und so eine größere Verbindlichkeit für den gesamten Prozess zu schaffen.

Um die Zusammenarbeit mit den Peers rechtlich zu sichern, ihren Einsatz zu würdigen und die Verschwiegenheit der Peers über die Inhalte des Beratungsprozesses zu garantieren, wurden mit den Peers Honorarverträge geschlossen.

4.3 Das Koordinationsteam

Aufgabe des Koordinationsteams ist die inhaltliche und organisatorische Begleitung der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Es fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen den ausgewählten Hochschulen und den Peers. Jeder teilnehmenden Hochschule steht das Team von P2P.OA.HAW als Anlaufstelle zur Verfügung. Das Koordinationsteam steuert den Gesamtprozess und unterstützt Hochschulen in der Erarbeitung des Selbstberichts und der Organisation und Vorbereitung der Beratungstage an der Hochschule. Ebenso steht das Koordinationsteam jederzeit für Fragen, Anmerkungen und Rückmeldungen zur Verfügung.

Personalkapazitäten im Koordinationsteam

Im Pilotprojekt wurden Fördermittel für Personal im Umfang von 1,25 VZÄ bewilligt, um das Projekt durchzuführen. Tatsächlich erforderte die Projektumsetzung im nicht ganz unerheblichen Umfang zusätzliche Kapazitäten – nicht allein mit Blick auf den Overhead der Projektleitung, sondern auch in den Stoßzeiten des Projekts, in denen mit hohen Arbeits- und Aufgabenverdichtungen umgegangen werden musste. So wurden für die Beratungstage und die anschließende Anfertigung der Empfehlungsberichte weitergehende Personalressourcen benötigt, um die anstehenden Aufgaben zeitplangerecht zu bewältigen.

Bei den Beratungstagen müssen mindestens drei Personen im Einsatz sein, die Moderation, Protokollführung und andere organisatorische Aufgaben übernehmen. Um dem Anspruch eines vielfältigen, zielführenden Methodeneinsatzes gerecht zu werden, bedarf es je nach Workshop-Einheit weiterer Personen auf koordinativer Ebene für die Kleingruppenkoordination und Ergebnisdokumentation. Die Empfehlungsberichte müssen unter hohem Zeitdruck angefertigt werden und benötigen deshalb auch intensive Kapazitäten.

Bei einer langfristigen Fortführung des Beratungsansatzes würden bestimmte Arbeiten, die im Pilotprojekt notwendig waren, wie die Anfertigung des Leitfadens zum Selbstbericht oder die ausführliche Evaluation, nicht mehr so viel Ressourcen beanspruchen. Dies könnte den Basisaufwand reduzieren. Bei einer Skalierung des Projekts oder einer Einbettung in einen größeren Projektkontext, wie dies zum Beispiel beim HFD der Fall ist, könnte man die für die Stoßzeiten notwendigen Personalkapazitäten besser abfedern.

5 Adaption und Weiterentwicklung

Die im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen und Rückmeldungen zeigen, dass der Ansatz der Peer-to-Peer-Strategieberatung tragfähig ist. Sowohl von Seiten der beteiligten Peers als auch von Seiten der teilnehmenden Hochschulen wurde der Beratungsansatz überwiegend positiv eingeschätzt und es gab ein durchgängiges weiteres Interesse an anderen Hochschulen, die gerne am Pilotprojekt teilgenommen hätten. Zugleich waren die beiden Erprobungsdurchläufe an projektbezogene Rahmenbedingungen gebunden und es bleibt offen, in welchem Umfang ein entsprechender Bedarf auch unter veränderten Rahmenbedingungen, insbesondere bei einer nicht kostenfreien Ausgestaltung des Angebots, bestehen würde.

Vor dem Hintergrund des erkennbaren Interesses in der Community und der überwiegend positiven Bewertungen stellt sich damit die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Ansatz weiterentwickelt, angepasst oder langfristig verankert werden kann. Der folgende Abschnitt greift zentrale Aspekte auf, die sich im Verlauf des Pilotprojekts als relevant erwiesen haben, und diskutiert mögliche Optionen zur Adaption des Beratungsansatzes über den ursprünglichen Projektzuschnitt hinaus

Die folgenden Überlegungen zur Adaption und Weiterentwicklung des Beratungsansatzes stützen sich auf die im Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen sowie auf Rückmeldungen aus der begleitenden Evaluation. Sie sind als begründete Vorschläge zu verstehen, die aufzeigen, unter welchen Rahmenbedingungen sich der Ansatz aus Sicht des Projektteams von P2P.OA.HAW weiterentwickeln oder übertragen lässt.

5.1 Zeitintervall des Beratungsprozesses

In Tabelle 1 ist der zeitliche Ablaufplan der beiden Beratungsdurchgänge des Pilotprojekts dargestellt.

Arbeitsschritte/phasen Monate	2023		2024												2025												2026				
	1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Laufzeit des Aufrufs zur Interessenbekundung																															
Auswahl der teilnehmenden Hochschulen																															
Erstes Kennenlernen																															
Zusammensetzung der Peer-Teams																															
Anfertigung des Selbstberichts																															
Begleitveranstaltungen																															
Planung der Beratungstage																															
Durchführung der Beratungstage																															
Anfertigung der Empfehlungsberichte																															
Anfertigung des Action Plans																															

Tabelle 1: Ablaufdiagramm der beiden Beratungsdurchläufe im Pilotprojekt

Dieses Beratungs-Intervall hat verschiedene Nachteile, die bei einer institutionell übergeordneten Verankerung ohne Projektbegrenzung vermieden werden können. Insbesondere die Bündelung zentraler Prozessschritte in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemesters sowie die enge Taktung zwischen Selbstbericht, Beratungstagen und Empfehlungsbericht führten zu organisatorischen Engpässen auf Seiten der teilnehmenden Hochschulen, der Peers und des Koordinationsteams.

Die alternative zeitliche Aufstellung in Tabelle 2 zielt daher weniger auf eine Verkürzung oder Verlängerung des Gesamtprozesses als auf eine Entzerrung besonders arbeitsintensiver Phasen und eine bessere Passung zu hochschulischen Arbeits- und Entscheidungszyklen. Durch die Verlagerung der Beratungstage in die vorlesungsfreie Zeit des Wintersemesters, eine frühere Initiierung des Verfahrens sowie einen erweiterten Zeitraum für die Erstellung der Selbstberichte könnten sowohl die Beteiligung relevanter Akteursgruppen als auch die Qualität der inhaltlichen Vorbereitung verbessert werden. Zugleich ermöglicht das überarbeitete Intervall eine realistischere Planung der Kapazitäten der Peers und des Koordinationsteams und schafft damit günstigere Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Beratungsansatzes.

Arbeitsschritte/phasen Monate	20XY									20XY+1									20XY+2											
	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufzeit des Aufrufs zur Interessenbekundung	■	■	■										■	■	■										■	■	■			
Auswahl der teilnehmenden Hochschulen				■												■												■		
Erstes Kennenlernen				■												■												■		
Zusammensetzung der Peer-Teams				■	■	■										■	■	■										■	■	■
Anfertigung des Selbstberichts				■	■	■	■	■								■	■	■	■	■								■	■	■
Begleitveranstaltungen					■			■									■			■									■	
Planung der Beratungstage										■	■	■										■	■	■						
Durchführung der Beratungstage											■	■	■									■	■	■						
Anfertigung der Empfehlungsberichte												■	■	■	■								■	■	■	■				
Anfertigung des Action Plans														■	■	■									■	■	■			

Tabelle 2: Neuaufstellung des Beratungsintervalls

5.2 Verzahnung und Verankerung mit nationalen Open-Access-Strukturen

Aus mehreren Gründen wäre eine Verankerung in und damit verbunden eine Verzahnung des Beratungsansatzes mit anderen nationalen Open-Access-Beratungsansätzen denkbar und wünschenswert. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass eine Verankerung des Beratungsansatzes in Regie einer individuellen Hochschule langfristig nicht zu realisieren ist. Die koordinierenden Hochschulen ziehen aus den durchgeführten Beratungsprozessen, abgesehen vom Ausbau ihres Netzwerkes, keinen direkten Mehrwert. Gleichzeitig ist die koordinierende Durchführung der Beratung vor allem in bestimmten Phasen sehr ressourcenintensiv. Daher dürfte es für einzelne Hochschulen eher schwer sein zu rechtfertigen, wenn sie knappe Ressourcen quasi altruistisch in Community-Projekte investieren. Auch wenn ein entsprechendes kommerzielles Angebot geschaffen würde ist nicht abzusehen, dass diese Art von Beratungsansatz durchgeführt werden kann. Durch die zeitintensive Tätigkeit müssten für die Beratungsdienstleistung Summen in Rechnung gestellt werden, die die Anzahl potentieller Interessenten deutlich reduzieren würde.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Verankerung durch einen zentralen und übergeordneten Akteur sinnvoll.

In der Evaluation wurde immer wieder angemerkt, dass eine Art Follow-up nach einem oder sogar zwei Jahren nach dem Beratungsdurchlauf hilfreich wäre, um auf die Empfehlungen aus dem Bericht und den daraus erfolgten Handlungen des Action Plans zu blicken und gegebenenfalls Maßnahmen umzulenken oder zu verschärfen. Ein solches Follow-up als Maßnahme zur Qualitätssicherung des Outcomes des Beratungsdurchlaufs könnte je nach Bedarf inhaltlich ausgestaltet werden. Nur eine langfristige Institutionalisierung und kein projektbezogenes und zeitlich begrenztes Angebot könnte solche Follow-ups zuverlässig ermöglichen.

Eine weitere Option, die in der Evaluation nahegelegt wurde, besteht darin, den teilnehmenden Hochschulen auf öffentlichkeitswirksame Art und Weise eine Teilnahmeurkunde oder ein Zertifikat auszuhändigen. Das HFD übergibt den teilnehmenden Hochschulen ihrer Peer-to-Peer-Strategieberatung während ihres selbst organisierten University Future Festivals (UFF) eine Teilnahmeurkunde in einem separaten Programmpunkt. Dies erhöht die Attraktivität zur Teilnahme für Hochschulen. Analog dazu könnten Urkunden während der Open-Access-Tage den teilnehmenden Hochschulen der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access überreicht werden.

5.3 Anpassungen an andere Hochschulentwicklungsfelder

Im Pilotprojekt wurde auf Seiten der teilnehmenden Hochschulen immer wieder der Wunsch deutlich, nicht nur das Thema Open Access, sondern auch andere Open-Science-Handlungsfelder³ oder Open Science allgemein im Rahmen der Beratung zu adressieren. Im Rahmen des Pilotprojekts wurde dies in Teilen bereits umgesetzt.

Grundsätzlich wäre es denkbar, dass man das Beratungskonzept erweitert und nicht nur auf das Thema Open Access fokussiert, sondern Open Science im Allgemeinen zum Gegenstand der Beratung macht. Dabei sollte allerdings zum einen beachtet werden, dass in den konkreten Beratungsprozessen genaue Bereiche und Entwicklungsziele identifiziert werden. Je nachdem welche Open-Science-Bereiche entwickelt werden sollen, weisen diese mehr oder weniger Synergien und operative Zusammenhänge auf oder nicht. Dies sollte bei der Auswahl der teilnehmenden Hochschulen berücksichtigt werden. Zum anderen muss sichergestellt werden, dass das Peer-Team im entsprechenden Open-Science-Handlungsfeld eine Expertise besitzt.

5.4 Einrichtungstypen

Der im Pilotprojekt erprobte Ansatz der Peer-to-Peer-Strategieberatung ist grundsätzlich nicht auf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften beschränkt. Auch Universitäten stehen im Handlungsfeld Open Access vor vergleichbaren strategischen Herausforderungen, etwa im Hinblick auf Governance-Strukturen, Finanzierungsmodelle oder die Einbettung von Open Access in übergeordnete Forschungs- und Publikationsstrategien. In einigen Fällen sind die Herausforderungen auch bei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, sowie andere Hochschultypen (Kunst- und Musikhochschulen sowie Pädagogische Hochschulen) vergleichbar.

Zugleich ist davon auszugehen, dass sich diese Herausforderungen je nach Einrichtungstyp in ihrer institutionellen Einbettung und ihren Schwerpunktsetzungen unterscheiden können. Eine Ausweitung des Ansatzes auf Universitäten und andere Wissenschaftseinrichtungen erscheint daher plausibel, erfordert jedoch eine Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedingungen.

³ Wir verwenden den Begriff „Open Science“ an dieser Stelle in einem maximal inklusiven Verständnis, welches auch Felder wie Open Innovation, Open Educational Resources oder Citizen Science wie auch Praktiken aus den Geistes- und Sozialwissenschaften miteinschließt.

Für die Umsetzung ist insbesondere die passgenaue Auswahl der Peers von zentraler Bedeutung. Diese sollte die spezifischen Strukturen und Entscheidungslogiken des jeweiligen Einrichtungstyps berücksichtigen. Zugleich kann ein bewusst institutionenübergreifend zusammengesetztes Peer-Team produktive Perspektivwechsel ermöglichen. Der Austausch zwischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und anderen Wissenschaftseinrichtungen kann dazu beitragen, etablierte Lösungsansätze zu spiegeln, implizite Annahmen sichtbar zu machen und voneinander zu lernen, sofern die Unterschiede der Einrichtungstypen im Beratungsprozess reflektiert aufgegriffen werden.

6 Schlussbemerkung

Der Leitfaden beschreibt einen erprobten Ansatz der Peer-to-Peer-Strategieberatung, der sich im Pilotprojekt P2P.OA.HAW als tragfähig erwiesen hat. Zugleich zeigt er auf, unter welchen Rahmenbedingungen eine Weiterentwicklung oder Übertragung sinnvoll erscheint. Die konkrete Ausgestaltung bleibt dabei stets an die jeweiligen institutionellen Kontexte gebunden.